

APROVEITAMENTO DAS CASCAS DE ARROZ PARA REMOÇÃO DE COBRE EM LEITO FIXO

USO DE CÁSCARAS DE ARROZ PARA LA REMOCIÓN DE COBRE EN UNA COLUMNA DE LECHO FIJO

USE OF RICE HUSKS FOR COPPER REMOVAL IN A FIXED BED COLUMN

Isadora Kayllane Tavares de Almeida¹, Thâmara Martins Ismael de Sousa², Naiara Angelo Gomes³

¹Graduada em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Brasil, isadorakayllannel13@gmail.com;

²Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brasil, thamara.martins@professor.ufcg.edu.br;

³Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Brasil, naiaraangeloccta@gmail.com;

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Reduzir, reciclar e reutilizar

*Eje Temático 06 – Resíduos sólidos
reducir, reciclar y reutilizar.*

Thematic Axis 06 – solid waste

Reduce, recycle and reuse.

RESUMO

O avanço contínuo da industrialização contribuiu significativamente para o surgimento de impactos ambientais e sociais, como por exemplo contaminação de corpos hídricos por descartes inadequado de efluentes industriais, uma vez que várias indústrias não tratam adequadamente seus efluentes. Ademais, o aumento de atividades agrícolas configura-se com uma grande preocupação ambiental, tendo em vista, que por vezes os resíduos gerados são manejados de forma inadequada. O descarte desse material constitui-se um desafio, levando a impactos ambientais consideráveis. Por isso, é imprescindível a utilização dos resíduos agrícolas para outros fins. Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o uso das cascas de arroz como material adsorvente, empregado no tratamento de soluções sintéticas contendo cobre (Cu^{2+}), em uma coluna de leito fixo. A metodologia empregada consistiu na lavagem, secagem, trituração e peneiramento das cascas de arroz, bem como na preparação das soluções sintéticas contendo Cu^{2+} nas concentrações de 8, 32 e 128 mg/L. A coluna de leito fixo foi montada com um tubo de diâmetro interno de 30 mm e 30 cm de comprimento, empregando a altura de 10cm de leito adsorvente em cada ensaio, com vazão de 13 mL/min. As amostras foram coletadas a cada 10min, durante o tempo total de operação de 360 minutos, e analisadas por espectrofotometria de absorção atômica. O presente estudo demonstrou o elevado potencial das cascas de arroz, pois os resultados em concentrações mais baixas (8mg/L e 32 mg/L) e altura de 10 cm atingiram excelente remoção com até 100% nos primeiros minutos de operação e mantendo-se satisfatório ao longo dos 360 minutos. Portanto, a utilização da casca de arroz como material adsorvente representa não apenas uma alternativa viável e de baixo custo para a remoção de cobre, mas também uma estratégia alinhada aos princípios da economia circular, promovendo o reaproveitamento de resíduos agroindustriais.

Palavras-chave: Reutilização, Bissorção, Resíduo agrícola, Contaminação de corpos hídricos

RESÚMEN

El continuo avance de la industrialización ha contribuido significativamente a impactos ambientales y sociales, como la contaminación de cuerpos de agua debido a la disposición inadecuada de efluentes industriales, ya que varias industrias no tratan adecuadamente sus efluentes. Además, el aumento de las actividades agrícolas plantea una gran preocupación ambiental, dado que los residuos generados a veces se gestionan incorrectamente. La disposición de este material es un desafío, lo que lleva a impactos ambientales considerables. Por lo tanto, es esencial utilizar los residuos agrícolas para otros fines. Dado lo anterior, este estudio tuvo como objetivo evaluar el uso de cascarilla de arroz como material adsorbente para el tratamiento de soluciones sintéticas que contienen cobre (Cu^{2+}) en una columna de lecho fijo. La metodología empleada consistió en lavar, secar, triturar y tamizar la cascarilla de arroz, así como la preparación de soluciones sintéticas que contienen Cu^{2+} en concentraciones de 8, 32 y 128 mg/L. La columna de lecho fijo se ensambló con un tubo de 30 mm de diámetro interno, 30 cm de largo y utilizó una altura de lecho adsorbente de 10 cm en cada prueba, con un caudal de 13 mL/min. Se recolectaron muestras cada 10 min durante el tiempo total de operación de 360 minutos y se analizaron mediante espectrofotometría de absorción atómica. Este estudio demostró el alto potencial de la cascarilla de arroz, ya que los resultados a concentraciones más bajas (8 mg/L y 32 mg/L) y una profundidad de 10 cm lograron una excelente remoción, hasta el 100% en los primeros minutos de operación y permaneciendo satisfactoria durante los 360 minutos. Por lo tanto, el uso de cascarilla de arroz como material adsorbente representa no solo una alternativa viable y de bajo costo para la remoción de cobre, sino también una estrategia alineada con los principios de la economía circular, promoviendo la reutilización de residuos agroindustriales.

Palabras clave: Reutilización, Bisorción, Residuos Agrícolas, Contaminación de Cuerpos de Agua

ABSTRACT

The continued advance of industrialization has significantly contributed to environmental and social impacts, such as the contamination of water bodies due to the improper disposal of industrial effluents, as several industries fail to adequately treat their effluents. Furthermore, the increase in agricultural activities poses a major environmental concern, given that the waste generated is sometimes improperly managed. Disposing of this material is a challenge, leading to considerable environmental impacts. Therefore, it is essential to utilize agricultural waste for other purposes. Given the above, this study aimed to evaluate the use of rice husks as an adsorbent material for the treatment of synthetic solutions containing copper (Cu^{2+}) in a fixed-bed column. The methodology employed consisted of washing, drying, grinding, and sieving the rice husks, as well as the preparation of synthetic solutions containing Cu^{2+} at concentrations of 8, 32, and 128 mg/L. The fixed-bed column was assembled with a 30 mm internal diameter tube, 30 cm long, and used an adsorbent bed height of 10 cm in each test, with a flow rate of 13 mL/min. Samples were collected every 10 min during the total operation time of 360 minutes and analyzed by atomic absorption spectrophotometry. This study demonstrated the high potential of rice husk, since results at lower concentrations (8 mg/L and 32 mg/L) and a depth of 10 cm achieved excellent removal, up to 100% in the first minutes of operation and remaining satisfactory throughout the 360 minutes. Therefore, the use of rice husk as an adsorbent material represents not only a viable and low-cost alternative for copper removal, but also a strategy aligned with the principles of the circular economy, promoting the reuse of agro-industrial waste.

Keywords: Reuse, Disposal, Agricultural waste, Contamination of water bodies

INTRODUÇÃO

O avanço contínuo da industrialização contribuiu significativamente para o surgimento de impactos ambientais e sociais, como por exemplo contaminação de corpos hídricos por descartes inadequado de efluentes industriais, uma vez que várias indústrias não tratam adequadamente seus efluentes. Conforme Ribas (2022), indústrias do ramo metalúrgico, curtimento e fertilizantes produzem efluentes ricos em metais pesados e frequentemente despejam seus efluentes sem um tratamento adequado, carecendo assim tecnologias de tratamento capazes de minimizar os impactos ocasionados ao meio ambiente.

Ademais, o aumento de atividades agrícolas configura-se com uma grande preocupação ambiental, tendo em vista, que por vezes os resíduos gerados são manejados de forma inadequada. Gupta *et al.* (2025) destaca que na Índia cerca de 750 milhões de toneladas métricas de resíduos agrícolas são produzidos. O descarte desse material constitui-se um desafio, levando a impactos ambientais consideráveis. Por isso, é imprescindível a utilização dos resíduos agrícolas para outros fins, com o objetivo de minimizar os impactos e possibilitar aplicações de baixo custo.

Dentre os resíduos agrícolas, Malik *et al.* (2024) destacam que para cada 100 kg de grãos de arroz são produzidos 20 kg de resíduos da casca de arroz. A partir de várias pesquisas, verificou-se que o resíduo passou a ser visto como recurso importante, tendo em vista, que o mesmo vem sendo utilizado para geração de biogás, para melhorar as propriedades do concreto e até mesmo para o tratamento de água com adsorção.

De acordo com Li *et al.* (2023), a adsorção empregando resíduos agrícolas é um processo relativamente novo que se mostrou muito promissor na remoção de contaminantes de efluentes, especialmente empregando o carvão ativado, porém os custos são elevados. Os materiais adsorventes derivados de resíduos agrícolas, por sua vez, podem ser utilizados para a remoção de íons de metais pesados em águas residuais, com custos muito baixos. As cascas de arroz possuem um elevado potencial de adsorção, por suas características físico-químicas, como alta porosidade e presença de grupos funcionais, tornando-as adequadas para a descontaminação de águas residuais (Kuo *et al.* 2023; Qiu *et al.* 2022).

Diante do exposto, o presente estudo objetivou avaliar o uso das cascas de arroz como material adsorvente, empregado no tratamento de soluções sintéticas contendo cobre (Cu^{2+}), em uma coluna de leito fixo. Ademais, a pesquisa buscou contribuir com a difusão de informações relevantes sobre o potencial das cascas de arroz e incentivar a economia circular

através da utilização deste resíduo agrícola.

MATERIAIS E MÉTODOS

As etapas metodológicas empregadas para realização deste trabalho fundamentam-se em 04 etapas principais, descritas no fluxograma (Figura 1). O adsorvente empregado consistiu nas cascas de arroz (*Oryza Sativa L.*), coletadas em uma fábrica, localizada na cidade de Patos, Paraíba. Posteriormente, o material foi encaminhado ao Laboratório de Análise de Água, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Pombal-PB, para realizar todo o processo de preparação do material. A princípio, as cascas de arroz foram lavadas com água destilada em abundância, até remover todas as impurezas visíveis. Consecutivamente, foram separadas em bandejas e secas em estufa por 24 h numa temperatura de 100°C (Yanaka et al., 2021; Sarkale; Jadhav, 2021). O material seco foi triturado em um moinho de facas do tipo Willye (modelo STAR FT – 50) e peneirado em peneiras ABNT nº 35 e 20, visando obter partículas de cascas de arroz com diâmetros médios entre 0,5 e 0,84 mm (Hummadi; Luo; He, 2022; Fernández-Andrade et al., 2022), no Laboratório de Solos, UFCG, Campus Pombal-PB.

Para a elaboração da solução padrão contendo o íon metálico cobre (Cu^{2+}), foi utilizado o reagente químico cloreto de cobre (II) di-hidratado (ICO) P.A ($\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), marca Êxodo Científica. Em caráter inicial, foi preparada uma solução padrão contendo 1 g de Cu^{2+} , dessa solução, foram pipetados volumes pré-determinados por meio de cálculos estequiométricos, que foram transferidos e diluídos em água deionizada, em balões volumétricos de 2 L e de 1 L, visando a obtenção de soluções com concentrações de 8 mg/L, 32 mg/L e 128 mg/L de Cu^{2+} .

Procederam-se os ensaios em uma coluna de adsorção em leito fixo em escala de bancada, montada com tubo de vidro borossilicato de diâmetro interno de 30 mm, diâmetro externo de 34 mm e 30 cm de comprimento (Sousa et al. 2024; Iheanacho et al. 2021; Nwabanne et al.2022). Nessa coluna, foi adicionado o leito adsorvente de cascas de arroz com altura 10 cm (Nwabanne et al.2022; Yahya et al., 2020), além de uma camada de 5 cm de esferas de vidro (Saha et al. 2021) anterior e posterior ao leito adsorvente para evitar flutuações e minimizar a perda de material adsorvente. A operação da coluna foi conduzida em fluxo ascendente e com vazão de 13 mL/min (Nwabanne et al., 2022; Iheanacho et al., 2021). Utilizou-se uma bomba peristáltica dosadora (Marca modelo OFA 20) para ajuste e regularização da vazão. O ensaio foi conduzido durante 360 min e as amostras foram coletadas

a cada 10 min. O pH de cada amostra coletada foi aferido, e, em seguida, as amostras foram preservadas com ácido nítrico (HNO_3) para obter $\text{pH} < 2$, e analisadas por espectrometria de absorção atômica (Equipamento: Espectrômetro de Absorção Atômica por Chama – FAAS, marca Agilent, modelo 200, série AA), na Central Analítica da Universidade Federal do Cariri-UFCA.

Figura 1. Fluxograma das etapas metodológicas
Fonte: Elaboração própria, 2025

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 2 podemos observar que a eficiência de remoção de Cu^{2+} pelo leito adsorvente de cascas de arroz foi de 100% nos primeiros 10 minutos para as concentrações de 8mg/L e 32 mg/L, isso evidencia a elevada capacidade de retenção de Cu^{2+} quando os sítios do adsorvente ainda estavam livres. Posteriormente, com o passar do tempo a eficiência teve um declínio gradual, apresentando uma eficiência menor ao final do ensaio entre 35% em 350 minutos e 30% ao final de 360 minutos, entretanto, é válido ressaltar a grande eficiência, pois a coluna de leito fixo não chegou ao ponto de exaustão, como podemos avaliar na Figura 2, que relaciona CT/C_0 x Tempo e apresenta os Pontos de Ruptura e Pontos de Exaustão da coluna de leito fixo.

Figura 2. Eficiência com leito adsorvente de 10cm

Fonte: Elaboração própria, 2025

A curva de eficiência com relação a concentração de 8mg/L apresenta resultados satisfatórios, com remoção de 100% nos primeiros 10 minutos e bem próximos a 100% ao longo de 30 minutos. Em seguida, podemos observar uma queda acentuada de eficiência, em aproximadamente 150 minutos a eficiência caiu drasticamente para 10% conforme o gráfico. De acordo com a literatura, esses resultados estão associados a condições operacionais, especificamente a uma maior concentração de Cu^{2+} . Neste caso, foi observado que 80% de eficiência foi de aproximadamente 50 minutos.

O resultado observado com a solução de 128 mg/L foi de uma eficiência limitante, a remoção inicial foi aproximadamente 83% observando assim um declínio gradual, pois decaiu para 10% nos primeiros 45 minutos, evidenciando um PE quase imediato e após 60 minutos ocorreu a completa exaustão, pois perdeu a eficiência total.

Os resultados observados nas curvas de ruptura da Figura 3 demonstram que com a concentração inicial de 8 mg/L o PR foi em aproximadamente 100 minutos e o PE não ocorreu durante os 360 minutos. Na concentração de 32 mg/L o PR foi em 30 minutos e o PE observado cerca de 150 minutos. Na condição de elevada concentração (128mg/L) não se identificou PR e o PE em 30 minutos apenas. Esse comportamento está de acordo com outros estudos difundidos na literatura como o de Bar *et al.* (2021) e Kumari *et al.* (2021), os autores

descrevem que a eficiência de remoção está diretamente relacionada com as condições operacionais, sendo que altura de leito se destaca como a principal para colunas de adsorção. Conforme Wang *et al.* (2020), baixas alturas de leito adsorvente e vazões elevadas, dificultam o tempo de contato, assim como reduzem os sítios ativos, acelerando a ruptura.

Figura 3. Curva de ruptura (10cm)

Fonte: Elaboração própria, 2025

Na pesquisa de Zafar *et al.* (2020) utilizou-se como material adsorvente a casca de arroz quimicamente tratadas com NaOH, o material adsorvente foi empregado para remover íons de cobre em soluções aquosas. Os autores realizaram uma avaliação referente a eficiência de acordo com o tempo de contato, altura de leito e concentração do cobre, e verificaram que a modificação das cascas de arroz melhorou a cinética de adsorção, resultando em uma excelente remoção de Cu^{2+} , tendo em vista que em apenas 30 minutos com contato com material adsorvente obteve uma remoção de até 97% de Cu^{2+} .

Com base nos experimentos conduzidos nesta pesquisa, verificou-se que o melhor desempenho em termos de eficiência foi obtido nos ensaios cujo altura de leito de 10 cm e a concentração de Cu^{2+} de 8 mg/L e 32 mg/l o qual apresentaram uma eficiência de 100% e manteve um bom potencial de remoção Cu^{2+} ao longo do ensaio nos 360 minutos de operação.

Diante disso, esses resultados evidenciam que concentrações menores de Cu^{2+} apresentam uma maior eficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos foi possível verificar a viabilidade de uso de resíduos agrícolas, especificamente as cascas de arroz, como material adsorvente, tornando-se uma alternativa eficiente de baixo custo e sustentável, para o tratamento de efluentes industriais. O presente estudo demonstrou o elevado potencial das cascas de arroz, pois os resultados em concentrações mais baixas (8mg/L e 32 mg/L) e altura de 10 cm atingiram excelente remoção com até 100% nos primeiros minutos de operação e mantendo-se satisfatório ao longo dos 360 minutos. Enquanto, elevada concentração (128 mg/L) observou-se um rápido processo de exaustão do adsorvente.

Portanto, a utilização da casca de arroz como material adsorvente representa não apenas uma alternativa viável e de baixo custo para a remoção de cobre, mas também uma estratégia alinhada aos princípios da economia circular, promovendo o reaproveitamento de resíduos agroindustriais e contribuindo para a conservação dos recursos hídricos e a proteção ambiental. Essa abordagem reforça o potencial da bioadsorção como tecnologia limpa e sustentável para o enfrentamento da poluição hídrica por metais pesados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BAR, Nirjhar, Tania Mitra, and Sudip Kumar Das. 2021. "Biosorption of Cu (II) Ions from Industrial Effluents by Rice Husk: Experiment, Statistical, and ANN Modeling." *Journal of Environmental Engineering and Landscape Management* 29 (4): 441–448.
- DE SOUSA, Thâmara Martins Ismael, et al. 2024. "Cu (II) Adsorption in Rice Husk for Water Treatment: Batch and Fixed Column Experiments." *Desalination and Water Treatment* 320: 100762.
- DITTMAR, Emily L., and Douglas W. Schemske. 2023. "Temporal Variation in Selection Influences Microgeographic Local Adaptation." *American Naturalist* 202 (4): 471–485. <https://doi.org/10.1086/725865>.
- GAUTAM, K., et al. 2023. "Comparative Study of Simple and Modified Rice Husk Biochar for Cadmium Removal: Adsorption Performance and Possible Mechanisms." *Journal of Water Supply: Research and Technology – Aqua* 72 (7): 1269–1287.
- HOSSAIN, N. 2022. "Thermal-Chemical Modified Rice Husk-Based Porous Adsorbents for Cu (II), Pb (II), Zn (II), Mn (II) and Fe (III) Adsorption." *Journal of Water Process Engineering* 46: 102620. Elsevier BV.

- KUO, C.-Y., et al. 2023. "Characterization of Rice Husk Biochar Produced by Microwave Pyrolysis and Its Application for Environmental Remediation." *Environmental Technology & Innovation* 30.
- KUMARI, U., A. Mishra, H. Siddiqi, and B. C. Meikap. 2021. "Effective Defluoridation of Industrial Wastewater by Using Acid Modified Alumina in Fixed-Bed Adsorption Column: Experimental and Breakthrough Curves Analysis." *Journal of Cleaner Production* 279: 123645.
- LI, Zheyong, et al. 2023. "Review on Rice Husk Biochar as an Adsorbent for Soil and Water Remediation." *Plants* 12 (7): 1524.
- MALIK, Sheeba, Pramod Kumar Omre, and Shreejaya Sivadas. 2024. "Compositional Analysis of the Lignocellulosic Biomass from Agricultural Waste (Rice Husk)." *Archives of Current Research International* 24 (6): 78–84.
- NWABANNE, J. T., et al. 2022. "Linear and Nonlinear Kinetics Analysis and Adsorption Characteristics of Packed Bed Column for Phenol Removal Using Rice Husk-Activated Carbon." *Applied Water Science* 12 (5): 91.
- QIU, M., et al. 2022. "Biochar for the Removal of Contaminants from Soil and Water: A Review." *Carbon Research* 1 (1): 1–20.
- RIBAS, Felipe Brondani Teixeira, and William Leonardo da Silva. 2021. "Biossorção: Uma Revisão sobre Métodos Alternativos Promissores no Tratamento de Águas Residuais." *Matéria (Rio de Janeiro)* 27 (2): 1–22.
- WANG, Y., H. Li, and S. Lin. 2022. "Advances in the Study of Heavy Metal Adsorption from Water and Soil by Modified Biochar." *Water*. MDPI.
- YANAKA, A., K. Shibata, N. Matsumoto, and Hidenori Yoshida. 2021. "Study on Adsorption of Heavy Metals by Rice Husk and Extraction of Heavy Metals Adsorbed in Rice Husk." *International Journal of GEOMATE* 20 (79): 28–33.
- ZAFAR, Shagufta, et al. 2020. "Removal of Copper Ions from Aqueous Solution Using NaOH-Treated Rice Husk." *Emergent Materials* 3 (6): 857–870. Springer Science and Business Media LLC.